

Новый Вестник экономического правосудия РФ 2015. №12

Обратная связь

Российский экономический университет имени... Обсудить Написать в блог Выход

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРОФЕССИЯ ПРАВО И ЖИЗНЬ ПРАВО В МИРЕ ОТРАСЛИ ПРАВА СФЕРЫ ПРАКТИКИ

Профессия Юридическое образование

Преподавателями Юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова подготовлен учебник «Гражданское и торговое право зарубежных стран»

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова читать блог

Отрасль права: Гражданское право

19.12.2015 — 11:12

0

разрешить комментировать

редактировать

Удалить

Авторский коллектив преподавателей Юридического факультета Российской экономической университета имени Г.В. Плеханова, под руководством заведующего кафедрой Гражданского права и процесса РЭУ им. Г.В. Плеханова, заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Рашада Афатовича Курбанова, подготовил новый учебник «Гражданское и торговое право зарубежных стран».

Партнёр рубрики

Гражданское право

Похожие материалы

19.12.2015 Юридический... Банк России планирует изменить требования к ПВК в целях... 0

19.12.2015 Михаил Соколов Регулирование юридической профессии: выборочный обзор по... 6

18.12.2015 Роман Бевзенко

Что такое недвижимая вещь? //

Комментарий к Определению ... 2

18.12.2015 Вадим Лютенков Митинг за публичное обсуждение положений «Концепции» ... 17

18.12.2015 Коллегия... Перестаньте публиковать сообщения о конфиденциальности в... 0

Новые блоги

19.12.2015 Юридический... Банк России планирует изменить требования к ПВК в целях... 0

19.12.2015 Михаил Соколов Регулирование юридической профессии: выборочный обзор по... 6

18.12.2015 Роман Бевзенко

[Что такое недвижимая вещь? //](#)
[Комментарий к Определению ...](#) 2

18.12.2015 [Ольга Тарбеева](#)
[Свобода договора по-русски или В or not to В?](#) 0

18.12.2015 [Российский...](#)

[Преподавателями Юридического факультета РЭУ им. Г.В....](#) 0

УДК 347(075.8)
ББК 67.404я73
Г75

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Авторы:

Курбанов Р. А., Гуреев В. А., Зульфугарзаде Т. Э., Спектор А. А., Лалетина А. С., Свечникова Н. В., Слободяник В. М., Дарькина М. М., Шведкова О. В., Налетов К. И., Гурбанов Р. А., Белялова А. М.

Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Р. А. Курбанова.

Г75 Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова. — Москва : Проспект, 2016. — 416 с.

ISBN 978-5-392-20344-4

В учебнике представлен анализ основных принципов и институтов гражданского и торгового права зарубежных государств. Содержащийся в нем теоретический материал основан на международных договорах, актах национального законодательства, подзаконных актах, доктринальных источниках, а также судебных решениях на языке оригинала. Используемый при его подготовке метод сравнительно-правового исследования позволяет раскрыть особенности существующих систем частного права и получить представление о месте институтов частного права в правовой системе зарубежных государств, их сходствах и различиях в различных правовых порядках.

Содержание и структура учебника соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Издание предназначено для студентов всех форм обучения, аспирантов и преподавателей юридических высших учебных заведений, государственных служащих и юристов, а также всех тех, кто интересуется вопросами гражданского и торгового права зарубежных стран.

УДК 347(075.8)
ББК 67.404я73

Учебное издание

Курбанов Рашад Афатович и др.

ГРАЖДАНСКОЕ И ТОРГОВОЕ ПРАВО
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Учебник

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»

www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 12.11.2015. Формат 60×90 1/16.

Печ. л. 26,0. Тираж 200 экз. Заказ № 7177

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

Отпечатано способом росовой струйной печати

в АО «Первая Образцовая типография»

Финанс «Челковский Печать и Диск»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

ISBN 978-5-392-20344-4

© Коллектив авторов, 2015
© ООО «Проспект», 2015

УДК 347(075.8)

ББК 67.404я73

Г75

Авторы:

Курбанов Рашад Афатович, Гуреев Владимир Александрович, [Зульфугарзаде Теймур Эльдарович](#), Спектор Асия Ахметовна, Лалетина Алла Сергеевна, Свечникова Наталья Викторовна, Слободяник Виктор Владимирович, Дарькина Мария Михайловна, Шведкова Ольга Владимировна, Налетов Кирилл Игоревич, Гурбанов Рамин Афад-оглы, Белялова Асия Мидихатовна

Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации Р. А. Курбанова.

Г75

ГОДАТСКА

Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова. — Москва : Проспект, 2016. — 416 с.

ISBN 978-5-392-20344-4

DOI: [10.5281/zenodo.35515](https://doi.org/10.5281/zenodo.35515)

В учебнике представлен анализ основных принципов и институтов гражданского и торгового права зарубежных государств. Содержащийся в нем теоретический материал основан на международных договорах, актах национального законодательства, подзаконных актах, доктринальных источниках, а также судебных решениях на языке оригинала. Используемый при его подготовке метод сравнительно-правового исследования позволяет раскрыть особенности существующих систем частного права и получить представление о месте институтов частного права в правовой системе зарубежных государств, их сходствах и различиях в различных правовых порядках.

Содержание и структура учебника соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Издание предназначено для студентов всех форм обучения, аспирантов и преподавателей юридических высших учебных заведений, государственных служащих и юристов, а также всех тех, кто интересуется вопросами гражданского и торгового права зарубежных стран.

Учебное издание

Курбанов Рашад Афатович и др.

ГРАЖДАНСКОЕ И ТОРГОВОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Учебник

Печ. л. 26,0.

Тираж 200 экз.

© Коллектив авторов, 2015

© ООО «Проспект», 2015

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

2 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

2010 - 2015 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)

[ВКонтакте](#)

[Твиттер](#)